

Проблемы воплощения Библейского повеления “И будут муж и жена одно целое” Ч.1.

Из книги Бытия известно, что на шестой день Бог сотворил мужчину из «праха земного» (Бытие 2:7) и «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт.2:8). Далее описывается передача Заповеди человеку - не вкушать плодов от дерева познания добра и зла (Быт. 2:17), затем Бог усыпил Адама, взял одно из его “рёбер” и сотворил из него жену в качестве помощника (Быт. 2:20-22), далее Творец даёт наставление: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

Могущественный Ангел Денница, возревновал на планы Бога в отношении людей и решил посеять грех между ними, для этого воплотился в змея и хитростью “соблазнил” женщину.

В книге Бытия показан алгоритм грехопадения - женщина из-за своеволия приближается к запретному дереву, без ведома Адама (должна ли была Ева уведомить Адама о намерении посетить запретное дерево? Должна, так как была создана помощницей). Поджидающий змей её обольщает говоря, что ничего не будет плохого, если попробовать плод, но за это вы “будете как боги”, после этих слов, жена впала в прелесть, возгордилась и увидела, что дерево действительно приятно и вожделенно, сорвала плод и ела.

Произошло осознание, что нарушила Запрет, возникло сожаление, что послушала змея, после чего жена из-за страха принимает легкомысленное решение соблазнить также Адама на нарушение Заповеди.

Господь надеется на их раскаяние, но Адам укоряет Его и жену в своём грехе: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне плод, и я его ел», а жена обвинила змея: «змей обольстил меня, и я ела» (Быт.3:12,13). Видя нежелание покаяться, Господь определяет участь жены – “умножая умножу

скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей” и “муж будет господствовать над тобой” (Быт. 3:16), и удел Адаму – “за то, что ты послушался жену, а не Меня, в трудах и скорбях будешь добывать хлеб свой” (Быт. 3:17-19). Также Творец обещает послать им Спасение (Быт. 3:15), делает одежды и высылает их из Эдемского сада (Быт.3:21,23).

Из этой истории видно, что инициатором грехопадения была жена, так как она пренебрегла Запретом, проявила любопытство, своеволие и непослушание, что привело её к “древу познания добра и зла”, встрече с “лукавым животным-змеем”, легковерному исполнению его лживых наущений, а также к безжалостному соблазнению Адама на нарушение Заповеди.

Возможными причинами грехопадения Евы стало то, что благополучная, беззаботная, беспечная и без необходимости трудиться жизнь в Райском саду, привела её к гордыне, самонадеянности, потере благодарности и Любви к Богу, что выразилось в нарушении Его Наставления. Помимо этого, из-за отсутствия доверительности к Адаму, Ева совершила самовольное похождение к “запретному дереву”, а из-за неимения любви к мужу, соблазнила его на нарушение Завета:

- «Леностью питается своеволие, рождается гордость и презрение своей обязанности» (Авва Исайя).

- «Благополучие делает людей беспечными» (Иоанн Златоуст).

- «Великое зло — беспечность: она лишает нас и тех благ, которыми мы уже пользовались, и подвергает великому стыду» (Иоанн Златоуст).

Адам же, до сотворения Евы, находясь в тех же благодатных условиях райского сада, имеющий трудовое послушание “возделывать и хранить его” (Быт. 2:15), сохранял благодарность, смирение и Любовь к Творцу, что выражалось в соблюдении Его Наказа до появления Евы.

Согрешение Адама состояло в том, что послушал жену, а не Бога (Быт. 3:17) и вместо раскаяния, попытался переложить свою вину на Отца («Жена, которую Ты мне дал» (Быт. 3:12)), а из-за самолюбия, отсутствия любви и уважительности к Еве, намеревался свалить свой грех на неё («она дала мне плод, и я его ел» (Быт. 3:12)).

Вероятно, поэтому Создатель повелел жене: “муж будет управлять тобой», чтобы впредь избегать проявления в жене гордыни, своеволия, принятия безрассудных и необдуманных решений, а мужу велел “в трудах и скорбях добывать хлеб свой”, чтобы привести мужа и жену, как помощницу, к труду, заботе друг о друге и уважительности, а после “чадорождения” - любви к детям, друг к другу и к Богу, и это Повеление стало единым фундаментом для всех законов:

- «Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40).

- «Бог ни от чего так не отвращается, как от гордости. Потому то Он еще изначала все устроил так, чтобы истребить в нас эту страсть. Для этого мы сделались смертными, живем в печали и сетовании; для этого жизнь наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работой» (Иоанн Златоуст).

- «Любите Бога, любите Любовь и друг друга до самоотвержения» (Арх. Иоанн Крестьянкин).

- «Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу» (Василий Великий).

Свт. Иоанн Златоуст поясняет Повеление Творца, почему для женщины лучше быть под управлением мужа, чем используя свободоволие, полученное от Создания, впадать в разнузданность:

- «Так как ты (Ева), оставив равночестного и имеющего общую с тобою природу, того, для кого ты создана, решилась вступить в беседу с лукавым животным-змеем, и принять от него совет, то затем Я уже подчиняю тебя ему (мужу) ... так как ты не умела начальствовать, то научись быть хорошею подчиненною. ... Лучше тебе быть под его начальством и состоять под его управлением, чем, пользуясь свободою и властью, носиться по стремнинам» (Свт. Иоанн Златоуст, толк. на Быт. 3:16).

Также Еве было запрещено давать мужу гибельные советы и многословие, при этом указано, что её мудрые наставления необходимы и во всех делах муж должен советоваться с благоразумной женой и принимать её мнение во внимание:

- «а учить жене (мужа) не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впадала в преступление» (1Тим. 2:12-14).

- «Муж должен с великою осторожностью отвергать гибельные советы жены, и жена, живо помня наказание, какому подверглась Ева, давшая мужу гибельный совет, пусть не дерзает советовать мужу что либо подобное и пусть не подражает Еве, но, вразумляясь ее примером, пусть советует то, что и её и мужа не подвергнет никакому наказанию и осуждению» (Иоанн Златоуст).

- «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее» (Прит.31:26).

- «Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, она и не так, как он смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного» (Св. страст. Александра).

- «Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь ненавистна мужу» (Григорий Богослов).

Таким образом, возникла парадоксальная ситуация – при нахождении в условиях благополучия и благодати Райского сада, без необходимости трудиться, помогать и защищать друг другу, жена теряет повиновение и благодарность, проявляет гордость, своеволие, самонадеянность и беспечность, согрешает сама и убеждает мужа на совершение греха. Адам же, уступает жене и также нарушает Заповедь. Но после изгнания из Рая, пребывая в трудах, скорбях и заботах друг о друге и о детях, у Адама и Евы появляются благодарность и любовь друг к другу и к Творцу:

- «У Сифа также родился сын, ... тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26).

- «Невозможно приблизиться к Богу без скорби» (Исаак Сирий).

Получается, что труд и скорби – это необходимые условия для вразумления и Спасения людей:

- «Бог наложил на человека труд не в наказание и мучение, но для вразумления и научения его» (Иоанн Златоуст).

- «Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать» (Сократ).

- «Люби труд. Если он и не нужен тебе для твоего содержания, то может быть нужен как врачество. Труд есть здоровье для тела и польза для души. Как свежие воды превратившись в стоячие, портятся, так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. ... Покой и праздность – гибель душе и больше демонов будет вредить ей» (Исаак Сирий).

Поэтому, труд играет важную роль в развитии и спасении человека, и выбирать его нужно “по душе”, чтобы работа приносила удовольствие и

наслаждение, соответствовала таланту и вызывала радость и восторг, как самого трудящегося, так и окружения:

- «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни» (Конфуций).

- «любому человеку при рождении даётся, как минимум, один талант, ... Для отыскания своего таланта, ребёнку и родителям нужно найти дело, к которому он имеет склонность, ему интересно этим заниматься и к которому “лежит Душа”» [1].

Но труд должен быть по силам, иначе, как и при приёме чрезмерной дозы целебных лекарств, человек может отравиться:

«Каждый должен брать на свои плечи труд, соразмерный его силам, так как если тяжесть его окажется случайно чрезмерной, то он может поневоле упасть в грязь» (Данте Алигьери).

В связи с этим, выходит, что цели к которым стремится человечество испокон веков – комфортная, беззаботная, беспечная и без необходимости трудиться жизнь (как в Райском саду), приводят к потере милосердия, благодарности и любви друг к другу, и к Богу, возникновению гордыни, высокомерия и самонадеянности, то есть тех качеств, из-за которых и произошло грехопадение первых людей и изгнание их из Рая.

- «Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу» (Иоанн Златоуст).

- «Телесные труды суть орудия добродетелей и спасительны для души» (Антоний Великий).

- «Леность есть повод ко злу и корень зла. Ведь всякому злу научила праздность» (Иоанн Златоуст).

Таким образом, труд является не средством обеспечения жизни человека, а необходимым условием его Спасения, которое было определено Повелением Творца, поэтому нужно относиться к нему не как к изнурительному и поработительному процессу, но как к творческой, созидательной и спасительной деятельности.

В Книге Бытия о сотворении женщины остаётся нераскрытым вопрос - не указано Кто вдохнул Жизнь в Еву?

Отсутствие об этом упоминания в Писании не означает, что у неё не было Духа, Пророк Иезекииль указывал - тело не оживёт, пока в нем не будет духа (Иез. 37:5).

При создании Адама сказано – «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:17), [здесь](#) употреблён глагол «создал», [имеющий единственное число и мужской род](#), что однозначно указывает на Источник Духа для Адама.

При создании Евы использован глагол “сотворим”, имеющий множественное число, вероятно, указывающий на роль второго Участника сотворения Мира: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника» (Быт. 2:18).

Вторым Участником при Сотворении Вселенной был Святой Дух ([Быт.1:2](#)), поэтому, можно предположить, что в Еву вдохнул жизнь Святой Дух. Косвенно это подтверждается тем, что слово «Святой Дух» на [иврите](#), арамейском и других [семитских языках](#) - женского рода. Также, если рассмотреть свойства Святого Духа: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23), то можно видеть, что эти качества присутствуют в девочках от

рождения. Кроме того, влияние Святого Духа проявляется в женской интуиции, которая позволяет им мгновенно оценивать ситуацию и быстро принимать правильные решения, минуя длительный логический анализ, как у мужчин. Женщины могут интуитивно предчувствовать грядущие события и опасности, оценивать скрытые намерения и помыслы людей, на больших расстояниях явственно видеть угрозы близким и спасать их своею молитвой, ярче, чем мужчины, видят гармонию, изящество, великолепие и красоту мира (к которым и стремятся), обладают артистичностью, грацией, элегантностью, тяготеют к изысканным ароматам и одеждам и т.д., в отличии от мужчин, которые отличаются простотой, скромностью, непритязательностью, расчётливостью и практичностью:

- «Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей» (О.Бальзак).
- «Иногда одна женщина намного пронзительнее сотни мужчин» (Г. Лессинг).
- «Женщины всё угадывают; они ошибаются только тогда, когда рассуждают». (Альфонс Карр).
- «женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика» (Св. страст. Александра).
- «Женщина в особенности наделена от природы чувством приличия, вкуса и изящества» (Иммануил Кант).
- «Изысканный аромат необходим женщине так же, как изысканное платье» (Кристиан Диор).
- «Материнская молитва со дна моря достанет» (народная мудрость).

У всех девочек от рождения присутствует Святой Дух, но сохраняется только у тех женщин, которые были воспитаны в труде и праведности, имеют уважение и благодарность к Богу и к людям, избегают греховных нечистот и осквернений (для краткости обозначим их Ж1).

Иными словами, качества Святого Духа, которые проявляются в Его непосредственном присутствии - предчувствие событий, опасностей, скрытых намерений людей, действенная молитва и т.д., при развращении девушек – теряются, но у них сохраняются те Его свойства, которые получила Ева от Святого Духа при своём Создании - изящество, стройность, грация, артистичность, стремление к прекрасному и т.д. (обозначим Ж2):

- «Дух Святой пребывает во всех, но собственно силу Свою обнаруживает в тех, которые чисты от страстей, а не в тех, у кого владычественное души омрачено греховными нечистотами... действие Духа отражается не во всякой душе, а только в душах, которые не имеют в себе ничего стропотного и ничего развращенного» ([Василий Великий](#)).

Существует и третий тип, женщины-блудницы (Ж3), которые не только не имеют присутствия Духа истины, но вместо Него в душе поселился дух тьмы из-за зависти, уныния, злости, непощения, блуда и неверия в силу Бога.

- «Где блуд, там обитает дьявол» (Иоанн Златоуст);

- «Блуд делает людей бесчестными, нищими, смешными и презренными у всех людей» (Иоанн Златоуст);

Спаситель указывал, что если человек не хочет наполнять сердце добром, то в него вселяются злые духи:

- «тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12:45).

У всех детей от рождения присутствует защитник, Ангел-хранитель:

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» (Мф.18:10), который оберегает до полового становления, после чего Его можно призывать молитвой, благодеяниями и милосердием. Но некоторые свойства Святого Духа – мудрость, любовь и благочестие (Рим. 5:5), (Ис. 11:2) мальчики и мужчины могут получать через любовь тех женщин, которые

имеют непосредственное Его присутствие (Ж1), “пребывают в вере, любви и в святости с целомудрием” (1 Тим. 2:15):

- мальчики – через любовь матерей, бабушек и сестёр, мужчины через любовь жён, дочерей и тещ, или в некоторых случаях, непосредственно от Бога через Святых мужей (как например, Сергей Радонежский получил мудрость в детстве через монаха) и могут терять Его, (также как и женщины), при безделье, беззакониях и соvrращениях, например, Святой Дух, полученный царём Саулом через Пророка Самуила, покинул его из-за непослушания, гордыни и упорстве в грехах: «за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя» (1 Цар. 15:23).

Помимо этого, Святой Дух люди могут получать через Крещение:

- «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощания грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Второй тип женщин (Ж2), которые не пребывают “в вере, любви и в святости с целомудрием”, могут передавать сыновьям только те качества, которые сохранились в Еве после грехопадения – изящество, артистичность, эстетический вкус, не внутреннее благородство, а внешнее, не мужественность, а трусость, не мудрость – а хитрость.

- «Первую духовную простуду дети схватывают благодаря открытым дверям чувств родителей. Больше всего их простужает мать, когда она не одета в скромность и опустошает своим поведением детей» (Паисий Святогорец).

Третий тип (Ж3) - женщины-блудницы, из-за нахождения в душе духа злобы, могут воспитывать незаконопослушных детей, которых унижали, избивали и морили голодом, и передают им вместо любви – ненависть, не мудрость – а коварство, вместо правды – ложь:

- «Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего» (Сир.9:6).

- «Блудница любить не умеет, а только коварствует» (Иоанн Златоуст);

- «Блуд есть яд, умерщвляющий душу» (Тихон Задонский).

(Имеется и вторая причина воспитания жестокосердных детей - окружающие “благополучные” родители, которые нежно заботясь о своих детях, проходят равнодушно мимо, не “замечая” голодных, неухоженных и униженных детей, что приводит последних к озлобленности и ожесточённости ко всему миру).

Теперь рассмотрим некоторые причины, искажающие суть Повеления Творца об целостности и равнозначности мужа и жены.

В русском переводе Книги Бытия об сотворении и изгнании людей из Рая, имеются переводы некоторых текстов, которые существенно искажают суть Повеления Творца, рассмотрим три эпизода:

1. В древнееврейском варианте Книги Бытия (Берешит), в повествовании 2:21,22 слово «ребро» прописано как - **צֵלָע** (tzela), которое на русский язык переводится также - грань, бок и сторона. В древнегреческом тексте Библии используется слово ἡ πλευρά (pleura), которое имеет значение - ребро, сторона, бок, край или окраина. В русском переводе Книги Бытия (2:21,22) однозначно указано, что женщина создана из ребра Адама, что искажает суть этого основополагающего события, ведь если жена создана из ребра Адама, тогда нужно признать:

а. жена - не жизненно важная часть для мужа, так как он может легко прожить без ребра;

б. унижена значимость жены, так как ребро – единственная “пустая” кость;

в. обесценена судьбоносность жены для мужа, ведь ребро не принимает весомого участия в жизнедеятельности тела;

г. мужчина имеет много рёбер, что наводит на ложную мысль о возможности многожёнства и допустимости блуда с другими женщинами;

Но если признать, что Ева – это равноценная часть и неотъемлемая сторона Адама, тогда мужчина сможет иметь полноценную жизнь и стать “единым целым” только в соединении с женой, как и жена с мужем.

Таким образом, данный перевод искажает Указания о призвании мужа и жены, которое заключается в их единстве, равнозначности, целостности и нераздельности:

- «и будут (муж и жена) одна плоть» (Быт. 2:24).

- «Ни муж без жены, ни жена без мужа» (1 Кор 11:11).

- «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Еф. 5:28).

На ошибочное значение фразы «жена создана из ребра Адама» было указано Свт. Иоанном Златоустом: «и взял сказано, одно из ребр его, чудное дело, безмерно превышающее наш ум!.. не разумей слова эти по человечески, но знай, что употреблены грубые речения приспособительно к немощи человеческой»(Толк. на Быт. 2:21, Свт. Иоанн Златоуст).

Но если признать, что муж и жена одно целое, тогда выстраивается совершенно иная конструкция:

а. не должно быть гордыни и высокомерия мужа по отношению к жене, борьбы и деления между ними, иначе «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и ... не устоит» (Мф. 12:25):

- «Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним» (Антоний Великий).

б. В нераздельности и согласии они становятся едиными и сильными, легко преодолевают все жизненные испытания и приобретают блага:

- «Где между мужем и женой господствует единодушие, мир и союз любви, там стекаются все блага, и они бывают безопасны от всяких злых наветов, ограждены как бы великой и несокрушимой стеной — единодушием о Господе. Это делает их тверже адаманта, крепче железа» (Иоанн Златоуст).

в. Жена получает безопасность, спокойствие и защиту через мужа:

- «на дерево, за которым ухаживает мужчина, никогда не прыгнет обезьяна» (Восточная мудрость).

г. Только при единстве и равнозначности мужа и жены, появляется способность принимать точку зрения другого, идти на компромиссы и уступки, возникают взаимопонимание, уважение, признательность и благодарность друг к другу, что приводит к разрушению самолюбия и гордыни, главных врагов человека на пути Спасения:

- «Гордость - вещь очень Богу неугодная и в нравственной жизни самая зловредная» (Феофан Затворник).

- «Ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная» (Иоанн Златоуст).

- «Гордость – начало греха. С нее начинается всякий грех и в ней он находит свою опору» (Иоанн Златоуст).

д. Возникает чувство любви друг к другу, и к Богу, что является главным условием для Спасения человека:

- «Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя» (Василий Великий).

- «Когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш свершен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой» (Исаак Сирий).

- «Любовь есть совершенство людей в этой их жизни» (Исаак Сирий).

2. Неправильно переведено слово – “господствовать” в предложении: «(муж) будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16).

Слово “господствовать” имеет значение – обладать подавляющим влиянием и превосходством над кем-либо, что сводит отношения мужа и жены к отношениям хозяин - раб, а это противоречит святоотеческим указаниям об их равноправности и равенстве перед Богом:

- «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все (же) - от Бога» (1 Кор. 11:11,12).

- «нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

В Библии на древнееврейском языке, предложение “ муж будет господствовать над тобою”, прописано так: « אֶל־הָאִשָּׁה "אָמַר, הָרְבָּה אֲרַבָּהּ ; וְאֶל־אִישׁ הַנְּשׁוּקָתָהּ, וְהוּא יִמְשָׁל־בָּהּ בְּעֶצְבוֹנָהּ וְהִרְנִיף, בְּעֶצֶב הַלְדֵי בָנִים; וְאֶל־אִישׁ הַנְּשׁוּקָתָהּ, וְהוּא יִמְשָׁל־בָּהּ», где использован глагол יִמְשָׁל, который имеет значение - управлять и главенствовать, что указывает на равноправность и равнозначность мнений мужа и жены с правом утверждения совместных решений первым, а именно - если жена даёт мудрый и правильный совет, то муж, который обладает глубоким аналитическим складом ума, его одобряет, а если “гибельный” - отвергает. Таким образом, в данном тексте должны быть применены глаголы – “направляет”, “возглавляет” или “регулирует”.

3. Неверно переведено слово “влечение” в предложении - «[и к мужу твоему влечение твое](#)» (Быт. 3:16).

В данном контексте, слово “влечение” воспринимается, как - инстинктивное желание и непреодолимое стремление, побуждающее индивида действовать в направлении удовлетворения этого желания (толк. словарь), что также подразумевает животное половое влечение.

Но повседневная практика показывает, что дела обстоят совершенно иначе, женщина (если психически здорова) не только не преследует мужа для “удовлетворения этого желания”, а напротив, сопротивляется этому:

- «... если бы женщины сами прибегали к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть» (Иоанн Лествичник).

В Елизаветинской Библия это предложение изложено так: «и къ́ мужу́ тво-
ему́ обра́щеніе твоё», что меняет смысл этого Повеления.

Свт. Иоанн Златоуст разъясняет значение слова “обращение” - «”к мужу твоему обращение твоё”, т. е., он будет для тебя убежищем, пристанью и защитой; при всех встречающихся бедствиях даю право к нему обращаться и прибегать» (Иоанн Златоуст, толк. Быт. 3:16).

Для чего враг человека внушил исказить ключевые Указания Творца на взаимоотношения мужа и жены?

Это попытка представить отношения: муж – жена, в виде: хозяин – раб, так как в таком варианте со стороны женщины, как первоисточника любви, никогда не возникнет любви к “угнетателю”. Но если признать, что их союз равноправный, целостный и неразрывный, тогда возникает взаимное уважение, способность принимать точку зрения другого, идти на компромиссы и уступки, что приводит к разрушению самолюбия и гордыни мужа, и зарождению Любви.

- «... мать детей и виновницу всех радостей нужно привязывать к себе не страхом и угрозами, а любовью и расположением. Что за супружество, когда жена трепещет мужа? Каким удовольствиям может насладиться муж,

когда сожительствует с женою, как с рабою, а не как со свободной?» (Иоанн Златоуст).

- «Мужья были законодателями, потому и закон обращен против жен, потому и детей отдали под власть отцов, а слабейший пол оставлен в пренебрежении» (Григорий Богослов, толк. Мф. 19:4).

В связи с событиями, произошедшими в Райском саду, возникает вопрос – если Ева убедила Адама на грехопадение из-за отсутствия любви к нему, а Адам послушал жену и нарушил Заповедь из-за неимения любви к Творцу, то откуда должна взяться в мире сама Любовь? Что из себя представляет Любовь?

Это чувство описали Спаситель и Апостол Павел:

- «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. [Любовь никогда не перестает](#)» (1 Кор. 13:4-8);

- «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Источник и радость Любви людям подарил Создатель в Своём Повелении - жена переносит усиленные и умноженные скорби, страдания и боли при беременности, рождает дитя в болезни и муках - «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16), но когда малыш появляется, то жена имеет такое великое утешение и радость появления нового человека на свет, которая и рождает

любовь к нему. Женщина становится как-бы “соавтором” процесса сотворения человека Богом:

- «Однако человеколюбивый Бог даровал, вместе с скорбями, и столь великое утешение, что радость о рождении младенца равняется тем болезням, которые, в продолжение стольких месяцев, терзают утробу матери» (Иоанн Златоуст).

Иисус Христос также сообщал Апостолам об этом же источнике зарождения Любви – как и для женщины после страданий чадорождения, так и для Апостолов после скорбей, будет дарована великая радость, которая и есть Любовь, как неотъемлемая сторона Святого Духа:

- «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16:21,22).

- «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).

Ветхозаветные иудеи также считали, что если в семье нет детей, то это значит, что Бог не хочет давать им Святого Духа ввиду их греховности, например, Праведного Иоакима первосвященник не допустил к жертвеннику, потому что тот был бездетным.

Таким образом, возникающее после множества скорбей и страданий, глубокое, многогранное чувство радости, ликования и привязанности к рождённому малышу, характеризующееся желанием заботы о нём, невозможности жить без него и готовности отдать свою жизнь за него, и есть любовь, которая изображалась в древнегреческой мифологии богом любви в виде крылатого младенца, который своим внешним видом указывал на источник возникновения этой привязанности, а луком и стрелами в руках

показана мишень для поражения - сердце, как объект зарождения и хранения этого глубокого чувства.

Все Праведники также использовали этот же источник получения Духа Святого (Быт. 3:16), добровольно накладывали на себя скорби и страдания.

А то, что принято считать в мире, как внезапно возникшее чувство “любви” между людьми, то в большинстве случаев это может быть фантазийная любовь, симпатия, привязанность, потребность женщины в защите, страсть, похоть или бесовской блуд:

- «Когда люди удалились от любви Божией, единой истинной любви, они начали называть свои похоти и желания любовью» (Николай Сербский).

Подтверждением этому служит определение Апостола Павла ([1 Кор. 13:4-8](#)), из которого следует, что у пар, женившихся (по их мнению) по “любви”, должно быть “долготерпение”, всё “переноситься”, не должно быть скандалов, бесчинств, раздражений, но вера, смирение и радость, любовь не должна “перестать”. Разве это имеется?

По статистике в современной России распадается около 70–80% браков, что возможно только при отсутствии настоящей любви по определению.

Любовь первоначально возникает у женщин только к ребёнку, это проявляется в том, что женщина не выясняет отношений с ребёнком, не сорится с ним, не огорчается, что он такой, а не другой, не пытается переделать его, радуется ему, готова страдать и отдать ему не только последнее, но и саму жизнь.

К мужу же появляется только благодарность, уважение за защиту, заботу и надёжность. Жена поддерживает его всеми своими духовными и физическими силами за его самоотверженный труд по созданию и обеспечению условий для её и ребёнка. Но когда ребёнок взрослеет, уходит из дома родителей и у него рождаются собственные дети, тогда цикл

завершается и любовь матери устремляется к внешним участникам этого процесса - к мужу, в благодарность за защиту, верность и помощь, что проявляется в полном отсутствии конфликтов с ним, единодушии, нежелании его перевоспитывать и невозможности жить друг без друга, и к Богу:

- «У Сифа также родился сын, ... тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26).

Что касается мужей:

1. У добрых мужей (имеющих мудрость (M1)), которые терпят и разделяли все скорби и переживания жены в беременности и чадорождении, возникает любовь, как “сопричастника” зарождения жизни, и к ребёнку, и к жене за её терпение, самоотверженные муки вынашивания и рождения, создания уюта и тепла в доме, за всемерную поддержку мужа и её мудрое поведение.

Забота о жене и ребёнке, их обеспечение, защита и готовность отдать жизнь за них – становится смыслом жизни мужа, от выполнения которого он испытывает величайшую радость, одухотворение и воодушевление, чувствует свою нужность, полезность, значимость и ценность, получает от этого удовольствие и становится счастливым, но при условии – благодарности, признательности, уважительности, надёжности и помощи жены, но не принуждения и требований с её стороны:

- «Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них» (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)).

- «Для мужчины — величайшая радость заботиться о женщине и делать все, чтобы она чувствовала себя рядом с ним счастливой. Через это он реализует свою мужественность. Так что он сам заинтересован в том, чтобы сделать для женщины то, о чем она мечтает. Но не нужно его заставлять это делать. И не нужно этого от него требовать. Потому что этим женщина только

навязывает свою волю, ставя ее выше воли самого мужчины. А это делает его слабым» ([Булгаков](#) Н.А.).

- «Проблема многих женщин в том, что они просто не понимают, в чем заключается основа гармоничных отношений, ошибочно принимая за основу умение заставить мужчину подчиняться» ([Булгаков](#) Н.А.).

- «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» (Прит. 14:1).

Таким образом, возникает модель, в которой жена любит малыша, а муж любит и её, и ребёнка.

Ценность этой конструкции заключается в том, что при критических разногласиях мужа и жены, устойчивость брака сохраняется благодаря связывающей их обоих общей любви к ребёнку:

- «В браке большее благо любить, чем быть любимым» (Плутарх).

- «Мы, женщины и мужчины, бываем нежны, когда любим сами, но никогда — когда любят нас» (Франсуа Мориак).

- «Люди живы любовью; любовь к себе — начало смерти, любовь к Богу и людям — начало жизни» (Л.Н. Толстой).

- «Самому любить лучше, чем быть любимым ... Тем не менее люди из честолюбия предпочитают быть любимцами, а не сами любить, поскольку быть любимцем связано с каким-то превосходством» (Аристотель).

2. Мужья М2 (воспитанные Ж2) любящие себя, не имеющие единства с женой, поэтому не желающие терпеть бытовые неудобства и ограничения в близости, вызванные вынашиванием ребёнка, не поддерживающие жену в её скорбях и раздражающиеся её дородовой депрессией, находят утешение на “стороне”, впадают в блуд и теряют любовь и своё Спасение:

- «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится» (Прит.6:32,33).

Отсюда возникает вывод - единственная цель и смысл всей жизни человека – это не жизнь для себя и не стремление приобретения материальных благ, а обретение доброго и благочестивого партнёра, через которого он получает и счастье, и Любовь, и материальное благополучие, и Спасение:

- «Истинное богатство и великое счастье, когда муж и жена живут в согласии и соединены друг с другом как одна плоть. Такие супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и всегда живут в спокойствии» (Иоанн Златоуст).

- «Если есть между мужем и женой единокровие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. И злые наветы не опасны супругам, огражденным, как великой стеной, единокровием в Боге... Это умножает их богатство и всякое обилие; это возводит их на высшую ступень доброй славы; это привлекает на них и великое Божие благоволение» (св. Лука Войно-Ясенецкий)).

Поэтому нужно наступать на горло соблазнам мира и своему себялюбию, и возлюбить “ближнего своего, как самого себя”:

- «Любовь к человечеству — словесный блуд, любовь к человеку конкретному, на нашем жизненном пути Богом данному, — дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей ленью» (Иоанн Крестьянкин).

Мужчины (М2), ввиду отсутствия мудрости выбирают жён по внешним данным, а не по внутренней красоте Души. Внимание таких мужчин привлекают женщины с таким же отсутствием благоразумия, которые используют для привлечения - оголение тела, множество татуировок, пирсинг, пластические операции и т.д.:

- «Отчего, скажи мне, ты прибавляешь от себя нечто к тому, что создано совершенным от Бога? Неужели для тебя мало того, что сотворил Бог? Следовательно, ты, считая себя искуснейшей художницей, принимаешься исправить дело Божие? Этого ты не имеешь в виду, но ты украшаешь себя и наносишь оскорбление Творцу для того, чтобы привлечь к себе бесчисленных любовников?» (Иоанн Златоуст).

- «Когда ищешь жениха или невесты, прежде всего другого обращай внимание на то, благочестивы ли они, почивает ли на них великое благоволение свыше. Если это есть, то последует и все прочее; если же этого нет, то хотя бы житейские блага были у них в великом изобилии, не будет никакой пользы» (Иоанн Златоуст).

- «Истинная красота познается не по внешнему виду, а по нравам и пристойному поведению» (Иоанн Златоуст:);

- «Умоляю вас искать (для супружества) не денег и богатства, но доброго поведения и кротости. Ищи девицу богобоязненную и благоразумную, и это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ» (Иоанн Златоуст).

- «Женщина должна привлекать внимание мужчины красотой души, добротой, кротостью, мудростью и скромностью, а не оголением тела, для разжигания похоти» [2].

Таким образом выходит, что мужчина, с духовной “слепотой”, не желающий по своей гордыне обратиться к Богу за прозрением и помощью, выбирает себе разукрашенную татуировками, пирсингом и вульгарной косметикой жену, с которой житие невозможно, ввиду отсутствия у ней скромности, добронравия, благочестия, её расточительности, стремлением управлять, неумением поддерживать мужа своей мудростью и положительной энергетикой:

- «Как звероловы, раскинув сети, стараются заманить диких животных, чтобы заколоть их, так и эти (развратные) женщины, раскинув всюду сети

любожестрастия, и глазами, и телодвижениями, и словами увлекают и опутывают своих любовников, и отстают не прежде, как выпив и самую кровь их, а после сами же нападают на них, смеются над их глупостью и много издеваются над ними» (Иоанн Златоуст).

- «Развратная, невоздержная, сварливая (жена), хотя бы нашла в доме бесчисленные сокровища, расточит их скорее всякого ветра и ввергнет мужа вместе с бедностью в бесчисленные несчастья» (Иоанн Златоуст).

- «Живём без Бога, выходим замуж без Бога, а когда всё рухнет, начинаем во всём винить Бога» (Неизв. автор).

Если супруги не идут на компромиссы и уступки, не принимают точку зрения другого, не стремятся стать одним целым по Повелению Творца, то в таких семьях любовь не может возникнуть. Женщина во главу отношений ставит свою внешнюю привлекательность, как своё единственное достоинство, которую старается улучшить нарядами, татуировками и пластическими операциями, и за которую хочет получать блага, а мужчина имеет глупость соглашаться с этим

Для иллюстрации этого предположения приведём следующие рассуждения – женщина (Ж2), не имеющая мудрости, уверена, что настоящей любви нет, но существует только плотское стремление мужчины к ней, которое зависит от её привлекательности, на поддержание и украшение которой, ей требуются материальные средства. После женитьбы, порабощённый страстью мужчина, обращается к жене и она пытается извлечь из этого материальную пользу, переводя его влечение в товарно-денежную выгоду, вынуждая с мужа всякие уступки и подарки, что приводит в дальнейшем к следующим ситуациям:

1. С годами жена теряет красоту и привлекательность и муж рассуждает так – “зачем я буду тратить на её услуги, которые уже не имеют прелести, если я

могу найти за те же средства более очаровательную и молодую”. Это приводит его к блуду, а жену к ненависти к мужу. В этом случае высказывание жены – “я на тебя потратила всю свою молодость, а ты оказался неблагодарным”, показывает отсутствие общности целей.

2. если муж более, чем нужно, старше жены, тогда он теряет интерес к близости раньше, чем жена теряет привлекательность и красоту. Помимо прекращения “близких” отношений, муж также перестаёт дарить подарки, но так как жена ещё привлекательна и молода, то она может не отказать другому поклоннику и “дарителю подарков” на стороне, что приводит жену к блуду.

3. когда одновременно муж теряет интерес к жене, а она привлекательность, в таком случае утрачивается сам предмет товарно-денежной сделки, муж перестаёт тратиться на подарки, а женщина не может найти “дарителя” на стороне ввиду потери красоты. Возникает внутренняя конфликтность и враждебность со стороны жены к мужу, ввиду отсутствия подарков и “интереса” к ней, а мужа к жене - ввиду кажущегося ему произошедшего обмана из-за утраты ею былой элегантности и красоты, бесконечное присутствие которых он предполагал:

- «Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу; ... Стоит лишь отцвести телу, а тело-то он и любил, как он «упорхнет, улетая», посрамив все свои многословные обещания» (Платон).

- «Миловидность обманчива, и красота суетна» (Пртч. 31:30).

Подобные товаро-денежные отношения возникают и при заключении брачных контрактов, где без всякого стыда прямо указано, кто получает, какие средства, за какие услуги и когда. В таком случае, зачем мужу стремиться к своему совершенствованию, радовать жену своими победами и успехами, для чего дарить цветы и делать невероятные глупости для её восхищения, устраивать романтические вечера для её очарования, если уже

всё расписано в договоре? Брачный контракт придумали бесы – это смертный приговор любви и Спасению людей.

- «Вступающие в брак по влечению страсти чаще всего бывают несчастливы в жизни» (Иосиф Оптинский).

- «Истинное и прочное соединение мужчины и женщины — только в духовном общении. Половое общение без духовного — источник страдания для обоих супругов» (Л.Н. Толстой).

Тогда напрашивается вопрос – как возможно возникновение любви в отношениях Ж2,3 и М2,3?

В отношениях Ж2 + М2 и Ж3+М3, первопричиной не зарождения любви становится жена, которая навязывает мужу своё видение отношений, как предмет сделки: ты –мне, я -тебе, захватывает руководство в семье, а муж соглашается с этим, что приводит их к разделению и соответствует Библейскому повествованию, где первопричиной грехопадения Адама была Ева, из-за принятия её губительных советов.

Жена – это первоисточник любви и спасения супругов через “чадорожение”, при условии её единения с Богом:

- «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:15).

А условие искупления мужа – это восстановление общения с Богом и возвращение тех качеств, которые были даны ему при Создании:

- «Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев» (Игнатий Брянчанинов).

Таким образом, если женщина не стремится к гегемонии, а пребывает в целомудрии, вере и смирении, то в мужчине просыпается благородство,

великодушные и самоотверженность, и следуя своей природе, он дарит женщине внимание, заботу и любовь:

- «Когда женщина следует своей природе, проявляет себя как женщина – никого не заставляя и навязывая свою волю, а быть естественной, то в ответ на это мужчина следует своей мужской природе и дарит женщине внимание, заботу, поддержку» ([Булгаков Н.А.](#)).

В качестве примера, приведём высказывания некоторых людей:

- «Я буду мужиком, пока по земле еще ходят настоящие женщины, те женщины, которые не пахнут сигаретами и пивом, которые обладают природным обаянием и добротой, в которых еще не умер инстинкт материнства. А не те крашенные стервы, общающиеся матом, потерявшие женственность, которых интересуют только красивые шмотки, дорогие машины и бесконечные тусовки» (актёр [Джейсон Стэтхэм](#)).

- «Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жён как проституток, выставляя на показ все то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства. Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин, а любой, кто имеет хоть немного власти, пытается доказать вам, что вы ничтожество. Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога, с рюмкой алкоголя в руках и с отсутствием малейшего понимания своей религии» (актёр, продюсер и музыкант Киану Ривз).

- «Мне не нужна красивая жена, за деньги я могу подарить ей любую внешность. Мне не нужна богатая. У меня и так все есть. Мне не нужна ласковая. Почти все женщины становятся таковыми ради моих денег, а тех, кто не становится, я могу завоевать. Мне нужна порядочная жена. Верность и хорошую репутацию мне не купить ни за какие деньги мира» (актёр, кинорежиссёр и продюсер Аль Пачино).

А если у Ж2 и Ж3 отсутствуют святость и мудрость и нет стремления к ним, тогда кто должен привести её к спасению?

В этом случае Творец поручил управление мужу.

Женщины более многогранны и совершенны, но и значительно чувствительнее мужчин, амплитуда их поведения находится в очень широком диапазоне, от величайших грешниц до Святых Праведниц:

- «Женщины ни в чём не знают середины: они или намного хуже, или намного лучше мужчин» (Жан де Лабрюйер).

Озлобленная женщина Ж3, это, как правило, результат отсутствия любви к ней, её насилия и обмана в детстве, и в первую очередь - сексуального. В большинстве случаев, насилие, в том числе и сексуальное, над детьми совершают люди, которых дети хорошо знают и которым доверяют (незнакомые преступники также входят в доверие к детям, используя игрушки и конфеты), что критически усиливает полученные эмоциональные травмы из-за предательского отношения к их доверию, дети испытывают глубокое чувство стыда, обиды из-за лицемерного и коварного отношения взрослых, которое порождает ненависть. Поэтому детям, и больше всего девочкам, требуется любовь и особо бережное отношение и забота родителей, нужно подготавливать их к защите от насилия и уловок “обольстительных змеев”:

- «Кто небрежен к своим детям, тот, хотя бы в других отношениях был хорош и порядочен, понесет крайнее наказание за этот грех» (Иоанн Златоуст).

- «Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний» (Иоанн Златоуст).

- «Сейчас, когда ваши дети ещё маленькие, вы должны им помочь понять, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни» (Паисий Святогорец).

- «не рождение, а хорошее воспитание детей доставляет нам награду ... То есть, ты получишь великую награду, если рожденные тобою дети пребудут в вере и в любви и в святости» (толк. 1 Тим. 1:15, свт. Иоанн Златоуст).

- «Нет нам извинения, когда дети у нас развратны» (Иоанн Златоуст).

Также и мужья должны бережно и заботливо относиться к женам, как к “немогнейшим сосудам”:

- «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немогнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни» ([1 Пет. 3:7](#)).

Из-за случаев деспотизма, тирании, сексуального насилия и обмана со стороны мужчин, а также отсутствия бескорыстной помощи и чувства защищённости, рождается ненавистное отношение женщин к мужчинам, которое лежит в основе зла мира. Именно такие женщины воспитывают преступников.

В таком случае, получается замкнутый круг - возненавидевшие мир и мужчин женщины, воспитывают злодеев, которые тиранят и насилуют женщин и те, опять воспитывают преступников.

Чтобы “разорвать” этот круг, Создатель возлагает управление женщины на мужа.

Фигурально выражаясь, женщину можно сравнить с ядерным реактором, она может производить множество тепла, любви и энергии для мужа и детей, может замкнуться в себе в знак протеста против несправедливости мира и находиться в “спящем режиме”, также женщина способна производить многочисленные разрушения вокруг себя, разбивать судьбы и жизни людей, обрекать их на несчастья, страдания и смерть:

- «Всякая злость (мира) мала в сравнении со злостью жены» (Сир. 25:21).

- «Это существо (женщина), в самом деле, настойчиво и решительно: если уклонится ко злу, то совершает великие злодеяния; а если примется за добродетель, так скорее отдаст жизнь свою, нежели отстанет от своего намерения» (Иоанн Златоуст).

Ввиду этого, спасение жены зависит от твёрдости, способностей и умения “оператора” этого “реактора”, которому поручено Создателем, как более “твёрдому” и не согрешившему до Создания Евы, управлять им, чтобы тот перешёл от режима разрушения и смерти, к созиданию и жизни.

Если жена Ж2 проявляет своеволие, леность, лживость, меркантильность, не желает вести должным образом хозяйство, тогда муж должен проявить твёрдость, неумолимо и хладнокровно взять всю полноту власти в свои руки и ограничить волю жене всеми доступными способами:

-«будьте терпеливы и любомудренны – вы, принявшие на себя иго брака. Видишь ли, что жена приукрасилась или подкрасилась, – сотри; или у нее язык весьма дерзкий – уцеломудрь; или смех неблагопристойный, – сделай скромным; или замечаешь неумеренность в расходах и в питье – ограничь; или неблагоприятные выходы из дома, – положи преграду; или рассеянный взор, – исправь, но не отсекай» (толк. Мф. 19:5, Свт. Григорий Богослов).

- «Настоящий брак – это такое же отречение от себя, как монашество, а по размеру ответственности еще более серьезное, так как отвечаешь за двух» (Иоанн Крестьянкин).

Если жена ЖЗ имеет все вышперечисленные качества и дополнительно к этому не хочет рожать и воспитывать детей, любит пьяные компании и блуд, призывает и мужа к разврату, тогда в душе она имеет нечистого духа:

- «Где блуд, там обитает дьявол» (Иоанн Златоуст)

- «ничто столько не радует бесов в человеке, как блуд, развитый до разврата» (Святой Иоанн Лествичник);

В этом случае муж должен утроить свои усилия по её спасению. Христос разрешил разлучаться с прелюбодейкой (Мф. 5:32; 19:9), но это было дозволение, а не Повеление.

Муж должен спасать жену всеми силами, и если он сможет вырвать её из объятий демонов, то получит себе награду от Творца и ещё преданную и верную жену на всю жизнь.

Спаситель своим примером показал это, освободив от бесов Марию Магдалину и она, не смотря на смертельный риск, пришла к Его Кресту, когда почти все Ученики из-за страха разбежались, также она первой пришла и ко гробу Христа:

- «Как в телах наших, когда случится болезнь, мы не отсекаем члена, но истребляем болезнь, – так будем поступать и с женою. Если будет в ней какой-нибудь порок, то не жену отвергай, но истребляй порок» (Иоанн Златоуст).

– «исправь, но не отсекай, не отлучай от себя поспешно, ибо неизвестно, кто подвергается опасности, отлучающий или отлучаемый» (толк. Мф. 19:5, Свт. Григорий Богослов).

- «Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя неисправима... и тогда не изгоняй ее, ... тебе и за то уже уготована великая награда, что ты учишь и вразумляешь ее, и ради страха Божия переносишь столько неприятностей» (Иоанн Златоуст).

Но если жена противится и не желает подчиняться управлению мужа, проявляет своеволие, а муж не в состоянии справиться с её непокорностью, тогда, чтобы мужу самому не погибнуть и не погубить своего потомства, нужно отсечь её от своей плоти:

- «Не давай воде выхода, ни злой жене - власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей (Сир. 25:29).

Это выражается в том, что мужу необходимо проявить благоразумие и не вступать с женой в связь, чтобы не произвести потомства, тем самым прекратив существование этого злого рода:

- «Христос ... прелюбодейку отлучает потому, что она повреждает род» (толк. Мф. 19:5, Свт. Григорий Богослов).

- «Невозможно мужу не погибнуть, когда жена развращена» (Иоанн Златоуст).

- «Блуд делает людей бесчестными, нищими, смешными и презренными у всех людей ... многие же и погибли от блудниц» (Иоанн Златоуст).

Если же жена находится в “спящем состоянии” с озлобленным сердцем на мир, не производит ни добра, ни зла, то муж должен показать ей свою любовь, защиту, надёжностью и уважение, отогреть её сердце своим теплом, добротой и лаской, и тогда он приобретёт надёжную и верную спутницу на всю жизнь.

Если жена создаёт уют и тепло, наполняет семью любовью, поддерживает мужа в делах и даёт мудрые советы, в этом случае муж всеми силами должен благоприятствовать жене, дарить ей романтические вечера, путешествия и подарки, но и жена должна проявлять разумность и не воспринимать это почитание, как его слабость с попытками захвата власти в семье:

- «Дозволяй себе не такую вольность, на которую вызывает тебя любовь мужа, но какая прилична; потому что во всем возможно пресыщение. Но хотя и во все бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает такового» (Григорий Богослов).

- «Твоя мудрость – покоряться законам супружества, потому что узел брака все делает общим у жены с мужем. Когда муж раздражен, уступи ему, а когда утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами. И укротитель львов

не силою усмиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, глядя рукою и приговаривая ласковые слова» (Григорий Богослов).

- «Учитесь любить, учитесь быть женщинами, учитесь быть мудрыми любящими женщинами. Это и есть ключ к счастливой жизни, о которой мечтает каждая из вас!» ([Булгаков Н.А.](#)).

Если даже жена превосходит мужа своим воспитанием и образованностью, то и при таких обстоятельствах, она должна проявлять своё уважение к нему:

- «Пусть иногда жена и превосходит мужа нравственными качествами, образованием и опытностью, но и в таком случае она не имеет права выходить из пределов, установленных законом Божиим, а должна всегда свято сохранять в душе и показывать на деле приличное уважение к мужу» (Иоанн Златоуст).

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос – почему одним мужчинам и жёнам достаются добрые супруги, с которыми они проводят счастливую и благополучную жизнь, а другие мужья должны жить с коварными и злыми жёнами в ссорах и скандалах, и напрягать все силы для своего существования и их управления?

Если человек почитает Бога и служит Ему, то и Творец даёт ему мудрость и тогда он своим сердцем “увидит” скромного и доброго партнёра:

- «Дома и богатство – наследство от родителей, но хорошая жена (муж) - подарок от Бога» (Притчи 19:14).

Но если мужчина ведёт разгульную жизнь, любит блуд и пьянство, то он не имеет благоразумия видеть красоту женской души, а выбирает жену по внешней привлекательности и получает таковую в наказание за свои грехи:

- «Кто имеет у себя лукавую жену, тот пусть знает, что в ней получил он воздаяние за свои беззакония» (Прп. Ефрем Сирийский).

Но смысл этого события заключается в том, что процедура спасения жены, становится единым процессом исцеления и мужа, невозможного без обращения к Богу:

- «Грешному мужу дается злая жена... как горькое лекарство, истребляющее греховные соки. И нападения от детей суть тоже наказание за грехи» (Иоанн Златоуст).

- «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Коринфянам 7:14).

- «Настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так, каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобызать» (Арх. Иоанн Крестьянкин).

Над вопросами совершенствования людей размышлял древнегреческий философ Сократ и пришёл к выводу, что проживание со злою женой – это путь к саморазвитию:

- “Сократа часто спрашивали - почему он при всем своем уме, славе и влиятельности выбрал в жены сварливую женщину Ксантиппу? Почему не отдал предпочтение кроткой и послушной девушке? Сократ смеялся и говорил, что крутой нрав его жены ему на руку - где бы он еще научился искусству компромиссов и обхождению острых углов, если не у себя дома?”

- «Непостоянство женщин подготавливает мужчин к непостоянству жизни» (Сократ).

Для иллюстрации того, что в браке происходит вразумление супругов, можно привести следующий пример – вторые браки всегда более крепкие, так как

мужчина или женщина уже не выбирают партнёра по внешним данным, а смотрят на внутренние достоинства.

Если настоящая Любовь в супружестве возникает через много лет, тогда в чём состоит основа гармоничных отношений мужа и жены в начале совместной жизни?

У мужа в отношении жены должны быть благодарность, уважение и отсутствие блуда.

Что такое благодарность?

Если за мужчину всю работу по быту - стирка, уборка, приготовление еды и т.д., делала мама, а после свадьбы стала делать жена, то откуда у него возьмётся благодарность к ней? Другое дело, если мама приучила ребёнка обслуживать себя или мужчина служил в армии, жил в общежитии, или работал на вахте и т.д., где самостоятельно выполнял все эти работы, а после свадьбы, это стала исполнять жена, то конечно же у мужа возникнет к ней безмерная благодарность и помощь.

Что такое уважение к жене? У женщины есть в глубине Души светоявленный уголок, данный ей при Создании от Духа Святого, в который она не допускает никого. Когда женщине нанесена душевная травма или ей нужен совет, она уединяется, погружается в глубину Души, там она получает подпитку энергией, силы, мудрые советы, её жалеют, направляют и приободряют, поэтому женщина руководствуется этими наставлениями. Благодаря этому женщина кажется загадочной, непредсказуемой, таинственной и необъяснимой с точки зрения мужской логики и практичности.

- «У жены есть то, чего нет у мужа; она духовно дополняет его ... сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви» (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)).

- «Образ женщины, который мы знаем, создан мужчинами и скроен по мерке мужских желаний» ([Кейт Миллет](#)).

Если муж требует от жены полного отчёта - где она была, что делала и с кем, инициирует доказательства нелогичности и глупости её поступков, требует выполнения того, что идёт в разрез с её Душой, то он подрывает влияние этого светоявленного уголка, жена теряет свою индивидуальность, неповторимость, мудрость и силы, а муж - её мудрые советы, любовь и благодарное отношение, но что ещё хуже, может получить её скрытую ненависть.

Если же муж убажает и восхищает жену, устраивает (непонятные его практичности) романтические вечера и путешествия, дарит цветы, то встреча с прекрасным, радует и питает светом её Душу, что придаёт ей силы и мудрость, а это увеличивает признательность жены, а с ним благополучие и процветание мужа.

- «С умной женой муж богатеет» (вьетнамская пословица).

- «Блажен, кто живет с женою разумною» (Сир. 25. 11).

- «За каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина» (неизв. автор).

Также, уважение мужа должно проявляться в том, что жена для него становится единой частью, поэтому он не должен смотреть на других женщин, на это указывал Спаситель (Мф. 5:28), а также:

- «не будь рекой чуждой и не старайся нравиться другим больше, нежели жене своей» (толк. Мф. 19:5, Свт. Григорий Богослов).

Нужно относиться к жене Ж1 с уважением к её свободе и Личности, как к загадочному и непостижимому для сознания мужчины, совершенному Созданию. Беда мужчин в том, что они пытаются подчинить поведение женщин своему пониманию, а беда женщин, что они с этим соглашаются.

Бог сотворил женщину такой, какая она есть. Он мог бы создать рабынь, которые беспрекословно подчинялись бы мужьям, но тогда не возникло бы Любви. Зачем завоёвывать любовь рабыни и стремиться к своему совершенствованию, если она и так открыта и доступна?

- «Свою жену нужно любить не за плоть, а за ее чистую душу и доброе сердце» (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)).

Без свободомыслия женщин, которые стремятся к воплощению в жизнь великолепия и красоты мира, и увлекают за собой мужчин, люди, возможно, пребывали бы до сих пор в первобытно-общинном строе, где мужчины вытирали бы руки о скатерть, сморкались бы в занавески, имели дурной запах и ели руками. Желание понравиться женщине, добиться её признательности, восхитить её и обеспечить семью – вот извечный двигатель прогресса. Любовь к женщине может заменить только Любовь к Богу, но первоначальное зажжение мужчин огнём любви происходит от женщин:

- «Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа» (Иоанн Златоуст).

В связи с этим, хотелось остановиться на вопросе многожёнства.

По этой же причине, а именно потере женой своей индивидуальности, её оскорбления и неуважительности к ней:

- «Лучше умереть молодой, чем быть второй женой» (вьетнамская пословица),

многоженец будет всегда терять мудрость и долголетие.

Теперь о блуде. При “измене” одного из супругов, греховные качества внешнего участника прелюбодеяния, переносятся на вторую половину по словам Апостола Павла: «совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею» (1 Кор.6:16).

- «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится» (Прит.6:32,33).

- «Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего» (Сир.9:6).

Мужчины полагают, что при их прелюбодеяниях, жена ничего не видит. Это возможно с ЖЗ, иногда с Ж2, но никогда с Ж1. Мудрые и спокойные жёны всегда видят измену (как меняется поведение, тембр голоса и манера речи, выражение лица, блуждающий взгляд, присутствуют незаметные для мужчин, но легко уловимые для женщин посторонние запахи и следы и т.д.), есть женщины, которые при обращении к своему светозарному уголку Души, могут даже визуально увидеть детали измены:

- «Женщины всегда знают мужчин лучше, чем мужчины когда-либо будут знать женщин. Это то, чего мужчины не понимают. Они думают, что могут обмануть женщин, но они крупно ошибаются. Женщины читают лица всю свою жизнь» (Зан Перрион).

Нет ничего оскорбительнее для женщины, когда она нелюбима, но нет ничего более унижительного, когда предаёт человек, которому она доверяла. Жена может промолчать и не уйти от мужа ради детей, но никогда одним целым они уже не будут, не будет любви, спасения, духовной поддержки, её мудрых советов, подпитки энергией и прибýtка мужу:

- «Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку - безумен и нечестив» (Притч. 18. 23).

- «Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота» (Сир. 7. 21).

- «Блажен, кто живет с женою разумною» (Сир. 25. 11).

- "Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка;" (Притчи 31:10-11).

Блуд мужчин и женщин имеет различную природу. Основная задача женщины, это воспитание ребёнка при поддержке и обеспечении мужчины, поэтому женщины (если физиологически и психически здоровы) не склонны к прелюбодеяниям, основной причиной которых может выступать незаслуженные притеснения, унижения и нанесение ей обид мужем. Поэтому блуд может проявляться, как скрытый протест против попиранья и ограничения её прав и свобод, в котором она получает более эмоциональное удовлетворение (как месть), чем физиологическое. Второй причиной блуда жены может выступать слабоволие, отсутствие твёрдости характера и мудрости предвидеть последствия.

О качествах жены в отношении мужа.

У жены должны присутствовать благодарность, уважение, поощрения и восхищения мужем, но отсутствовать унижения, требования, угрозы и желание власти.

Теперь о том, что говорит Библейское повествование о разнице в возрасте мужа и жены?

После создания Адама, Творец «образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их» (Быт. 2:19), после чего создал Адаму помощницу (Быт. 2:22).

Таким образом, не указано на сколько лет Адам старше Евы, но показано, что был немного старше.

И действительно, когда девочки получают половую зрелость и задумываются о дальнейшей жизни, то мальчики- ровесники ещё пребывают в детстве и не выглядят как зрелые, мужественные и понимающие жизнь, поэтому девочки обращают свой взор с интересом на сформировавшихся старшеклассников и

в их фантазийных мечтах закрепляется их облик, как более мужественных, решительных и мудрых ребят, который определяет уважительное и почтительное отношение к более старшим мужчинам на подсознательном уровне.

И последнее, должны ли взрослые дети или молодожёны жить с родителями?

В Повелении указано – должны жить самостоятельно:

- «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

